

CAS CLINIQUE (S)

Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada chez l'enfant À propos d'un cas

Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in children A case report

El moukhlis M, El kettani A, Bouziane I, Elmaaloum I, Allali B, Zaghoul K

Service d'Ophtalmologie, Hôpital 20 Août, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

[DOI : 10.5281/zenodo.1336755](https://doi.org/10.5281/zenodo.1336755)

[J Int Sci Méd 2018; 1: 5-11](#)

ISSN : 2605-7603

Résumé

Les uvéites de l'enfant représentent 5 à 10 % de l'ensemble des uvéites. Certaines étiologies telles que le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) sont rares chez l'enfant. Les auteurs rapportent l'observation d'une fille âgée de 13 ans présentant une uvéopapillite bilatérale dont l'examen ophtalmologique a trouvé un décollement séreux rétinien bilatéral et le bilan étiologique a trouvé une pléiocytose. Devant ce tableau clinique le diagnostic de VKH a été retenu. Le traitement a consisté en une corticothérapie en bolus relayée par la voie orale à doses dégradées, avec une évolution favorable. Le syndrome de VKH est une cause très rare d'uvéite chez l'enfant. Il pose ainsi des problèmes d'abord diagnostiques, les critères n'étant pas toujours réunis au début et c'est souvent l'évolution qui permet de redresser le diagnostic, ensuite thérapeutiques avec la nécessité d'une corticothérapie à forte dose voire d'immunosuppresseurs, et enfin pronostiques à long terme. Dans notre observation nous soulignons l'intérêt des bolus de corticoïdes

au début du traitement. Le syndrome de VKH est une forme grave et rare d'uvéite postérieure. Son pronostic est bon si la prise en charge est précoce et adaptée.

Abstract

Uveitis in children accounts for 5% to 10% of all uveitis cases. Some causes such as Vogt-Koyanagi-Harada syndrome rarely affect young children. Authors report the case of a 13 - year - old girl with bilateral uveopapillitis whose ophthalmologic examination found bilateral serous retinal detachment and the etiological report revealed from pleiocytosis. The diagnosis of VKH was retained. The patient was treated with bolus of corticosteroid administered orally in degressive doses, with a favorable outcome. VKH syndrome is a very rare cause of uveitis in children. Thus, it raises issues that are initially diagnostic, the criteria not always being met at the beginning and it is often the evolution that makes it possible to correct the diagnosis, then therapeutic with the need for a high dose

corticostéroïde ou même immunosuppresseur, et enfin le pronostic à long terme. Dans notre observation, nous mettons en évidence l'intérêt des bolus de corticostéroïdes au début du traitement. Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada est une forme sévère et rare deuvérite postérieure. Son pronostic est bon si le diagnostic et le traitement sont précoces et adaptés.

Mots clés

Enfant, syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada,uvérite

Keywords

Children, Vogt-Koyanagi-Harada syndrome,uveitis.

Introduction

Le syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) est une panuvérite granulomateuse sévère associée à des manifestations extra-oculaires neuro-méningées et dermatologiques qui en représentent des critères diagnostiques. Cette affection est caractérisée par un profil génétique particulier rencontré avec prédilection en extrême orient et au niveau des pays du bassin méditerranéen entre autre le Maroc [1]. Dans la littérature, ce syndrome est rarement décrit chez l'enfant. Nous rapportons l'observation clinique d'un enfant présentant un syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada et mettons l'accent sur les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que sur le pronostic.

Observation (s):

Il s'agit d'une fille âgée de 13 ans, qui a accusé une baisse de l'acuité visuelle bilatérale d'installation rapide dans un contexte de céphalées. L'examen clinique a mis en

évidence une acuité visuelle effondrée au décompte des doigts de près, P10 non améliorable au niveau des deux yeux, le reste de l'examen ophtalmologique a trouvé un tonus oculaire normal, une cornée claire, une chambre antérieure calme sans synéchies iridocristalliniennes, un angle irido-cornéen normal. Le cristallin et le vitré étaient clairs au niveau des deux yeux. L'examen du fond d'œil a mis en évidence un aspect d'œdème papillaire stade 1 avec décollement séreux rétinien (DSR) au niveau des deux yeux. L'angiographie fluoresceïnique (figure 1) a montré la présence de points de fuite « pin points » hyperfluorescents avec un remplissage progressif des bulles de DSR bilatéraux, polylobés et un œdème papillaire. L'OCT (figure 2) a montré un DSR polylobés avec présence de nombreux septa sous rétiniens donnant au DSR un aspect multilobaire. Alors que l'examen général ne trouve aucuns signes neurologiques ni auditifs ni cutanéophanéryens, le bilan étiologique a révélé une pléiocytose du LCR. L'ensemble du tableau nous a fait évoquer le diagnostic de syndrome de VKH. Mais en l'absence de signes extra-oculaires, nous avons poussé le bilan dans le but d'éliminer d'autres affections entre autres une cause infectieuse. Ce bilan a compris une NFS, VS, CRP, bilan phosphocalcique, facteur rhumatoïde et un bilan rénal qui s'est révélé normal. Le dosage du quantiféron était normal, le typage HLA B51 était négatif, le dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) était normal à 30U/L. La sérologie toxoplasmose, toxocarose, herpes simplex virus I et II et bartonellose étaient négatives. La radio du thorax et l'angio-IRM n'ont pas montrés d'anomalies. Le traitement a consisté en une corticothérapie en bolus à la dose de 900 mg/jour (calculée par la formule $1g \text{ par } 1,73m^2$ et la surface corporelle (SC) = $4p+7/p+90$ p: poids) pendant 3 jours relayée par la voie orale à la dose de 1 mg/kg/j

avec dégression progressive. Après 1 mois d'évolution l'enfant a récupérée une AV de 6/10, P3 avec à l'OCT persistance d'un petit DSR sans septa et présence d'un matériel hyper-réfléctif au sein du DSR en rapport avec la persistance du processus inflammatoire (figure 3) Après 2 mois, l'évolution clinique et anatomique était spectaculaire avec la récupération d'une acuité visuelle à 10/10 P2 ODG et une régression de l'œdème papillo-maculaire et la réapplication de la rétine à l'OCT (figure 4).

Discussion

Le syndrome de VKH touche avec prédilection les sujets entre 20 et 50 ans, l'atteinte de l'enfant est exceptionnelle [2]. Il survient sur un terrain génétique particulier ; ceci est attesté par les cas familiaux rapportés dans la littérature [3], notamment les cas de jumeaux homozygotes atteints simultanément de cette affection [4] et par l'existence d'une association avec certains antigènes majeurs d'histocompatibilité(HLA) de classe II : HLA-DR53, -DR4, -DR1 et -DQ4. En effet, il existe une forte association entre l'allèle HLA-DR4 et la maladie. Sa prévalence en cas de VKH est de 35% à 100% selon les séries[5-6-7-8-9]. La série de Tabbara et al. en Arabie Saoudite [10] est la plus importante et comporte 13 cas pédiatriques de syndrome de VKH. Rathinam et al. en Inde [11] rapporte trois cas sur un ensemble de 98 cas de ce syndrome. Le sexe féminin est le plus souvent atteint. Ce syndrome évolue classiquement en 4 phases cliniques : • prodromale, avec des manifestations neurologiques et auditives. • uvéitique aiguë, avec une choroïdite diffuse, susceptible de se manifester par des décollements de rétine exsudatifs et une papillite, avec ou sans autres signes d'inflammation intraoculaire. • uvéitique chronique, caractérisée par la survenue variable d'une dépigmentation du fond d'œil («sunset glow fundus» ou « fond d'œil en

coucher de soleil ») et du limbe (signe de Sugiura). • récidivante chronique, interrompant la phase chronique par des épisodes d'uvéite antérieure granulomateuse, l'atteinte est bilatérale, le plus souvent d'installation simultanée. Cette succession de phases a un intérêt diagnostique capital surtout chez l'enfant car elle permet de redresser le diagnostic dans les formes à début atypique [12]. Le syndrome de VKH peut être de diagnostic difficile chez l'enfant du fait de sa rareté sur ce terrain. Il peut poser, en présence des signes neuro-méningés [13], le problème du diagnostic différentiel avec une pathologie cérébrale notamment tumorale qu'il faudra éliminer par une IRM. De même, il faut éliminer les autres causes plus fréquentes d'uvéite chez l'enfant surtout les causes infectieuses. Enfin, il faut souligner l'intérêt du suivi régulier de toute uvéite dont l'étiologie n'a pu être déterminée chez l'enfant car l'apparition de signes locaux et/ou généraux tardifs peut faire reconsidérer le diagnostic [14]. Le VKH a été l'une des premières formes d'uvéite pour laquelle des critères diagnostiques ont été proposés. En 1999, une conférence internationale de consensus « Vogt Koyanagi-Harada Syndrome: First International Workshop » a réuni les experts de la maladie et a défini des critères diagnostiques révisés de la maladie [15]. Ces critères permettent de classer les formes de la maladie selon leur caractère « complet », « incomplet » ou « possible », lesquelles regroupent les atteintes oculaires isolées (Encadré 1). Encadré 1 : Critères diagnostiques révisés de la maladie de Vogt-Koyanagi-Harada. Forme complète — les critères 1 à 5 doivent être présents. Forme incomplète — les critères 1 à 3 doivent être présents et 4 ou 5. Maladie possible — forme oculaire isolée — les critères 1 à 3 doivent être présents : 1. Absence d'antécédent de traumatisme oculaire pénétrant ou de chirurgie oculaire ayant précédé le début de l'uvéite 2. Absence

d'élément clinique ou d'examen complémentaire évoquant une autre maladie oculaire 3. Atteinte oculaire bilatérale, pour laquelle les critères a ou b doivent être remplis, selon le stade de la maladie lorsque le patient est examiné a. Manifestations précoces de la maladie (1) Les éléments en faveur d'une choroïdite diffuse (sans ou avec une uvéite antérieure, une hyalite ou une papillite), pouvant se manifester selon l'une des manières suivantes : (a) zones localisées de liquide sous-rétinien ; (b) décollements séreux rétinien bulleux. (2) Dans les cas douteux à l'examen du fond d'œil, les deux éléments suivants doivent être également présents: (a) zones focales de retard de perfusion choroïdienne, zones multifocales de fuite en tête d'épingle, grandes zones d'hyperfluorescence en plaque, mélange avec le liquide sous-rétinien et hyperfluorescence de la papille (liste par ordre d'apparition au cours la séquence) en angiographie à la fluorescéine ; (b) épaissement choroïdien diffus, sans signe de sclérite postérieure en échographie. b. Manifestations tardives de la maladie (1) Histoire de la maladie suggérant un antécédent de manifestations selon 3a, ainsi que soit (2) et (3) selon ci-dessous, ou signes multiples selon (3). (2) Dépigmentation oculaire (n'importe laquelle des manifestations ci-dessous est suffisante) : (a) fond d'œil en lumière de coucher de soleil « sunset glow fundus » ; (b) signe de Sugiura. (3) Autres signes oculaires (n'importe laquelle des manifestations ci-dessous est suffisante) : (a) cicatrices choroïdiennes dépigmentées nummulaires ; (b) accumulation et/ou migrations de l'épithélium pigmentaire rétinien ; (c) uvéite antérieure récidivante ou chronique. 4. Manifestations neurologiques ou auditives Elles peuvent avoir été résolutive au moment de l'examen (n'importe laquelle des manifestations ci-dessous est suffisante): (a) signes méningés (malaise, fièvre, céphalées, nausées, douleurs

abdominales, raideur de la nuque et du dos ou combinaison de ces manifestations. Cependant, des céphalées à elles seules ne peuvent suffire pour définir des signes méningés ; (b) acouphènes ; (c) pléiocytose à l'examen du liquide céphalorachidien. 5. Manifestations tégumentaires Elles ne peuvent pas avoir précédé le début de l'atteinte oculaire ou du système nerveux central (n'importe laquelle des manifestations ci-dessous est suffisante) : (a) alopecie ; (b) poliose ; (c) vitiligo. Dans notre cas l'enfant présente une forme oculaire associée à des signes neuro-méningés faites de céphalées et de pléiocytose sans autres signes auditifs ni cutanéophanériens . Tous les auteurs soulignent la sévérité de l'uvéite dans le syndrome de VKH chez l'enfant et son début atypique [16-17], la fréquence des récives, la cortico-résistance et la plus forte incidence des complications [4,18, 19] à type de cataracte, glaucome, atrophie de l'épithélium pigmentaire qui conditionnent le pronostic et qui expliquent les acuités visuelles finales médiocres. Comme chez l'adulte, la corticothérapie à forte dose est le traitement de choix dans le syndrome de VKH chez l'enfant. Ce traitement doit être précoce et sous forme de bolus de corticoïdes relayé par la voie orale avec des doses dégressives pendant une période assez longue pouvant atteindre deux ans [20]. Notre observation montre une récupération anatomique et fonctionnelle après une corticothérapie à forte dose et précoce. En cas de cortico-résistance ou cortico-dépendance le recours aux immunosuppresseurs et/ou immunomodulateurs s'avère nécessaire. [12,20]. L'évolution et le pronostic sont conditionnés par plusieurs facteurs : – la sévérité de la forme pédiatrique. – le diagnostic et le traitement tardifs : les cas diagnostiqués et traités précocement sont de meilleur pronostic. – les récives et/ou la résistance aux corticoïdes. – la survenue de

complications : synéchies, cataracte, glaucome, atrophie de l'EP voire phtyxe du globe oculaire.

Conclusion

Quoique rare, le syndrome de VKH existe chez l'enfant et il faut y penser devant une uvéo-méningite avec DSR multifocal. Nous insistons sur les difficultés diagnostiques du syndrome de VKH chez l'enfant ; sur le pronostic qui est en grande partie lié à la précocité du diagnostic et du traitement. Ce traitement repose sur la corticothérapie à forte dose en bolus dont nous connaissons les contraintes surtout chez l'enfant. Enfin, le recours aux immunosuppresseurs peut se discuter en cas de corticorésistance. Les manifestations systémiques de cette maladie auto-immune peuvent passer inaperçus ou être décalées dans le temps.

Les références

1. Boutimzine N, Laghmari M, Ouazzani B, Ibrahimy w, Mohcine Z. Lesyndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs à propos de 20 cas. *JFr Ophtalmol*, 1998 ;21:746-54.
2. Moorthy RS, Inomata H, Rao NA. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome. *Surv Ophthalmol*, 1995;39:265-92.
3. Martinez J A, Lopez P F, Sternberg p, Aarberg T M, Lambert M, Capone A, Mandell B, Newman N. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in patients with Cherokee indian ancestry. *Am J Ophthalmol*, 1990;114:615-20.
4. Rutzen AR, Ortega-Larrocea G, Scwab IR, Rao NA. Simultaneous onset of Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in monozygotic twins. *Am JOphthalmol*, 1995;119:239-42.
5. Abad S, Monnet D, Caillat-Zucman S et al. Characteristics of Vogt-Koyanagi-Harada disease in a French cohort: ethnicity, systemic manifestations, and HLA genotype data. *Ocul Immunol Inflamm*. 2008 Jan-Feb;16(1):3-8.97
6. Shindo Y, Inoko H, Yamamoto T, Ohno S. HLA-DRB1 typing of Vogt-Koyanagi-Harada's disease by PCR-RFLP and the strong association with DRB1*0405 and DRB1*0410. *Br J Ophthalmol*. 1994 Mar;78(3):223-6.
7. Levinson RD, See RF, Rajalingam R et al. HLA-DRB1 and -DQB1 alleles in mestizopatients with Vogt-Koyanagi-Harada's disease in Southern California. *Hum Immunol*. 2004Dec;65(12):1477-82.
8. Kim MH, Seong MC, Kwak NH et al. Association of HLA with Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in Koreans. *Am J Ophthalmol*. 2000 Feb;129(12):173-7.
9. Arellanes-Garcia L, Bautista N, Mora P, Ortega-Larrocea G, Burguet A, Gorodezky C. HLA-DR is strongly associated with Vogt-Koyanagi-Harada disease in Mexican Mestizopatients. *Ocular Immunol Inflamm*, 1998 Jun;6(2):93-100.
10. Tabarra KF, Chavis PS, Freeman WR. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in children compared to adults. *Acta Ophthalmol Scand*, 1998;76:723-6.
11. Rathinam SR, Vijayalakshmi P, Namperumalsamy P, Nozik RA, Cunningham ET Jr. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in children. *Ocul Immunol Inflamm*, 1998;6:155-61.
12. Ikeda N, Hayasaka S, Kadoi C, Nagaki Y. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in a 11-year-old Boy. *Ophthalmologica*, 1999;213:197-9.
13. Weber W, Kazdan JJ. The Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in children. *J Pediatr Ophthalmol*, 1977;14:96-9.
14. Forster DJ, Green RI, Rao NA. Unilateral manifestation of the Vogt Koyanagi-Harada

syndrome in a 7-year-old child. *Am J Ophthalmol*, 1991;15,111:380-2.

15. Read RW, Holland GN, Rao NA, Tabbara KF, Ohno S, Arellanes-Garcia L, et al. Revised diagnostic criteria for VogtKoyanagi-Harada disease: report of an international committee on nomenclature. *Am J Ophthalmol* 2001;131:647—52.

16. Ohno S, Char DH, Kimura SJ, O'conorr GR.- Vogt-Koyanagi-Harada syndrome. *Am J Ophthalmol*, 1977;83:735-40.

17. Campistol J, Borja M, Pascual P, Fernandez Alvarez E. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in an infant. *Arch Neurobiol (Madr)*, 1983;46:127-30.

18. Cunningham ET, DemetriusR, Frieden IJ, Emery HM, Irvine AR, GoodWV. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in a 4-year-old child. *Am JOphthalmol*, 1995;120:675-7.

19. Gruich MJ, Evans OB, Storey JM, Bradley ST, Chen CJ. Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in a 4-year-old child. *Pediatr Neurol*,1995;13:50-1.

20. Aoudidi S, Brasseur G. Syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. *Encycl Méd Chir (Paris-France), Ophtalmologie*, 21-235-B-15, 1995,6p.